

Patrulhamento Investigativo do Céu por Imageamento Automático de Meteoros

Pôster

Tainá Bueno de Andrade ¹

Palavras-chave: meteoros, ciência cidadã, patrulhamento do céu, astronomia

O Patrulhamento Investigativo do Céu por Imageamento Automático é baseado na análise de meteoros capturados por uma câmera de alta sensibilidade, denominada “all-sky”. O estudo de meteoros contemplado nesse projeto é realizado através de uma abordagem pautada pela ciência cidadã e conta com a participação de alunas do ensino fundamental e médio, as quais encarregam-se das coletas e análises dos dados. A importância da abordagem deste tema justifica-se pela persistência de inúmeras concepções alternativas de alunos e professores sobre astronomia e fenômenos celestes, além de contribuir para as pesquisas sobre meteoros no hemisfério sul, onde são escassas. O principal objetivo é fomentar o interesse pela astronomia e desenvolver habilidades de pesquisa científica entre jovens estudantes. A metodologia utilizada envolve a captura de imagens noturnas do céu com uma câmera ZWO ASI224MC equipada com uma lente grande angular. As imagens são arquivadas e posteriormente analisadas pelas alunas, as quais receberam instruções específicas para este propósito. Durante um ano de análise, observou-se que os dados registrados pelas participantes estavam, em sua maioria, consistentes com os resultados esperados, conforme evidências de pesquisas anteriores. No entanto, nem todas as noites deste intervalo forneceram dados, devido a diversos fatores, tais como céu encoberto, períodos de chuva e problemas com a câmera. Os resultados indicam que a participação ativa das alunas leva a um aumento do interesse pela astronomia e também contribui para a coleta de dados relevantes. Em conclusão, o projeto não apenas contribui para a educação dos voluntários, mas também colabora para a ampliação do conhecimento sobre meteoros no hemisfério sul, evidenciando o potencial da ciência cidadã no campo da astronomia.

Agradecimentos: Agradecimentos ao Observatório Didático de Astronomia "Lionel José Andriatto", ao Projeto Ícaro e ao CNPq.

¹ Universidade Estadual Paulista (UNESP),
bueno.andrade@unesp.br, <https://orcid.org/0000-0002-3291-5382>